

AYOLLARNING SIYOSIY TIZIMLARDAGI MAVQEI:**TARIX VA HOZIRGI ZAMON****Obidova Orastaxon Azamovna**

Perfect-University Gumanitar fanlar

kafedrası katta o'qituvchisi

tel: +998(95)872-00-04

E-mail: obidovaorasta635@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656982>**Annotatsiya**

Ushbu maqola ayollarning siyosiy tizimlardagi mavqe, tarixiy rivojlanishi hamda hozirgi zamondagi holatiga bag'ishlangan. Tarixiy misollar, feministik harakatlar va zamonaviy statistik ma'lumotlar asosida ayollarning siyosiy ishtirokining ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada gender tengligini ta'minlash va ayollarning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini kengaytirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar:

Ayollar, gender tenglik, ayollar huquqlari, jamiyatda ishtirok, siyosiy vakillik, iqtisodiy imkoniyatlar, zo'ravonlikka qarshi qonunchilik, milliy siyosat, ijtimoiy stereotiplar.

Annotation

This article examines the position of women in political systems, their historical development, and the current state of affairs. Using historical examples, feminist movements, and contemporary statistical data, the article analyzes the significance of women's political participation. It highlights the necessity of promoting gender equality and expanding women's involvement in political decision-making processes.

Keywords: Women, gender equality, women's rights, participation in society / social participation, political representation, economic opportunities, legislation against violence / anti-violence legislation, national policy, social stereotypes.

Аннотация

Данная статья посвящена положению женщин в политических системах, их историческому развитию и современному состоянию. На основе исторических примеров, феминистических движений и современных статистических данных анализируется значимость участия женщин в политике. Статья подчеркивает необходимость продвижения гендерного равенства и расширения участия женщин в принятии политических решений.

Ключевые слова: Женщины, гендерное равенство, права женщин, участие в обществе, политическое представительство, экономические возможности, законодательство против насилия, национальная политика, социальные стереотипы.

Ijtimoiy-tarixiy rivojlanishning barcha bosqichlarida deyarli barcha xalqlarda u yoki bu tarzda siyosiy hayotda faol bo'lgan ayollarni uchratish mumkin. To'maris (O'rta Osiyo), Kleopatra (Misr), Janna d'Ark (Fransiya), Mariya Trastamara (Ispaniya), Jorj Sand (Fransiya) kabi tarixiy shaxslar bunga yorqin misoldir. Shuningdek, keyingi yuz yil davomida atigi 24 nafar ayol davlat va hukumat boshliqlari yoki ularning o'rinbosarlari lavozimlariga tayinlangan. O'zbekistonda ham ko'plab faol ayollar tarixda ham, hozirgi kunda ham siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etib kelmoqda.

Ayollarning davlat va siyosatdagi faoliyatiga barcha zamonlarda ham o'ziga xos qarshiliklar mavjud bo'lib kelgan. Ayollar doimo ochiq yoki yashirin tarzda boshqaruv ishlariga va siyosatga ta'sir o'tkazib kelganlar. Qadimgi Gretsiyada keng tarqalgan geterizm hodisasini misol sifatida keltirish mumkin. Geteralar siyosiy hayotda faol bo'lishgan, biroq ularning davlat ishlariga aralashuvi jamiyatda axloqiy me'yorlarning buzilishiga olib kelgan, degan qarashlar mavjud bo'lib, buning oqibatida davlat tanazzulga yuz tutgan, deb hisoblangan. Yangi davrgacha ayollarning davlat ishlaridagi ishtiroki asosan shohlar va amaldorlar oilasi doirasidagina ko'zga tashlangan.

G'arbda ayollar huquqlari uchun ochiq kurash XVIII asrda fransuz ma'rifatparvarlari tomonidan ayollarning siyosiy huquqlarini himoya qilish shaklida namoyon bo'ldi. "Ayollar masalasi" atamasini tarixga kim olib kirganini aniq belgilash mushkul, chunki bu masala sivilizatsiya vujudga kelgan davrdan buyon mavjud. Ayollar masalasi jamiyat taraqqiyoti bilan yonma-yon rivojlanib kelgan. Shunday biror soha yoki masala yo'qki, unda ayollar u yoki bu tarzda ishtirok etmagan bo'lsin. Tafakkur tarixiga nazar tashlasak, mutafakkirlar, shoirlar, allomalar, diniy va falsafiy ta'limotlar ayollarga oid o'z qarashlarini bildirganini ko'ramiz. Insoniyat tarixining turli bosqichlarida ayollarning huquq va erkinliklari turlicha bo'lgan: ayrim jamiyatlarda ayollar qullar bilan tenglashtirilgan, ayrim davrlarda hayvon darajasiga tushirilgan, boshqa bir davrlarda esa farishtalarga qiyoslanib, ilohiy ma'budalarga aylantirilgan.

Islom dini tarqalishidan avval, arab jahiliyat davrida oilada qiz farzand tug'lsa, uni tiriklay ko'mish odati mavjud bo'lgan. Islom dini ana shu tuban odatni jamiyatdan bartaraf etganini hisobga olsak, ayolning jamiyatdagi naqadar past mavqega ega bo'lganini anglash mumkin. Bu holat qadimgi Spartada qiz yoki nogiron farzand tug'ilganda ularni jarlikka uloqtirish kabi johilona urf-odatlariga o'xshab ketadi.

O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotda keng ishtirok etishi o'tgan asrning 20–30-yillaridagi umumiy ijtimoiy-siyosiy vaziyat hamda sotsial-demokratik qarashlar ta'siri bilan bog'liq. Turkiyada yuzaga kelgan "Yosh turklar" harakati, O'zbekistonda shakllangan jadidchilik harakati va ma'rifatparvar jadidlarning ayollar huquqlariga bo'lgan munosabati natijasida yurtimiz ayollari orasida ham sezilarli ijtimoiy faollik yuzaga kelgan. Ma'rifatchilar o'z asarlarida ayollarning erkaklar bilan teng ravishda bilim olishi, maktablarda ta'lim olishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi zarurligini eng muhim g'oya sifatida ilgari surdilar.

Bu borada F. Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov, M. Behbudiy, A. Avloniy kabi jadid va ma'rifatparvarlarning faoliyati muhim ahamiyat kasb etdi. Jumladan, Abdurauf Fitrat o'zining "Oila" asarida ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligi milliy ozodlik va taraqqiyot uchun zarur ekanini ta'kidlab, ayollar faqat uy-ro'zg'or va bola tarbiyasi bilan cheklanib qolmasdan, Yevropadagi kabi siyosiy hayotda ham faol ishtirok etishi lozimligini uqtiradi. Shuningdek, 1927–1928-yillardagi "Hujum" harakati ham ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligini oshirishga ma'lum darajada xizmat qilgan. Garchi ushbu hodisaga tarixiy baholar turlicha bo'lsa-da, u o'zbek ayollarining siyosiy jarayonga kirib kelishida muhim bosqich sifatida tarixda muhrlanib qolgan. Natijada o'zbek ayollari ishlab chiqarish sohalarida faoliyat yuritish, zamonaviy bilim olish, jamoat ishlarida qatnashish, klublar va mahalliy kengashlar faoliyatida ishtirok etish, eng muhimi, erkaklar bilan teng asosda saylov huquqiga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdilar.

Umuman olganda, XX asr davomida respublika hayotida yuz bergan ijobiy o'zgarishlarni inkor etib bo'lmaydi. Ayniqsa, bu o'zgarishlar ayollarning hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda jamoat tashkilotlari a'zolarining va ularda faoliyat yuritayotganlarning 70–80 foizini ayollar tashkil etadi. Keyingi yillarda respublikamizda 420 dan ortiq nodavlat va xalqaro tashkilotlar tashkil etilgan bo'lib, ulardan 180 tasi bevosita ayollar tomonidan boshqarilmoqda.

Bu holat ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'rnini yaqqol namoyon etadi. BMTning Ayollar qo'mitasi tavsiyalariga ko'ra, davlat va siyosatdagi ayollar ishtiroki kamida 30 foizni tashkil etishi lozim. Biroq respublikamizda bu ko'rsatkich hanz ushbu darajadan past ekanini inobatga olsak, ayollar siyosiy faolligini yanada rivojlantirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

"Ijtimoiy fikr" markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, respondent ayollarning 89,5 foizi "mamlakat va dunyodagi ijtimoiy-siyosiy voqealardan xabardor bo'lib turishim kerak", 61,4 foizi "ayollar erkaklar bilan teng ravishda siyosatda qatnasha oladi", 32,4 foizi esa "mavjud imkoniyatlarimni ro'yobga chiqarishim mumkin", deb javob bergan.

Respondentlarning fikricha, ayollarning siyosiy faoliyat bilan shug'ullanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar quyidagilardir: jamiyat va oilada ayolga nisbatan mavjud stereotip qarashlar — 73,3 foiz, ayollar psixologiyasining o'ziga xosligi — 9,7 foiz, axborot va ma'lumot yetishmasligi — 5,4 foiz. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, stereotip qarashlar ayollarning siyosiy faolligiga eng kuchli salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda gender tenglik masalasi global miqyosda nafaqat inson huquqlari, balki barqaror taraqqiyotning asosiy ustunlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Gender tenglik bu shunchaki huquqiy prinsip emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishning ajralmas qismidir. O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli strategik choralarni amalga oshirmoqda. Jumladan, Konstitutsiyaning 58-moddasida gender teng huquqlilik davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida mustahkamlangan.

2025-yil 18-martda "Gender tenglik strategiyasi"ni 2030-yilgacha amalga oshirish bo'yicha kompleks harakatlar dasturi tasdiqlandi. Ushbu dastur doirasida ayollarning iqtisodiy, siyosiy va ilm-fan sohalaridagi ishtirokini kengaytirish, ularni moliyaviy sektorlar va axborot texnologiyalari kabi yuqori daromadli sohalarga jalb etish, davlat korxonalarida rahbarlik lavozimlariga tayinlanishini rag'batlantirish hamda gender stereotiplarga qarshi ta'limiy kampaniyalarni olib borish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, BMT Ayollar tashkilotining (UN Women) O'zbekistonda rasmiy ofis ochishi xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va gender sezgir siyosatlarni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. 2023-yilda jismoniy, psixologik va moliyaviy zo'ravonlikka qarshi qaratilgan qonunlarning qabul qilinishi ayollar xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ayollarning siyosiy faolligiga ta'sir etuvchi omillar orasida ijtimoiy-iqtisodiy, milliy-madaniy va tarbiyaviy jihatlar muhim o'rin tutadi. O'zbekiston gender tenglik yo'lida muhim siyosiy va huquqiy islohotlarni amalga oshirmoqda, biroq bu jarayon doimiy monitoring, ta'lim va jamiyat miqyosida madaniy transformatsiyalarni talab etadi. Gender tenglikni ta'minlash — bu faqat qonunlar bilan cheklanmaydigan, balki butun jamiyat ishtirokini taqozo etadigan murakkab jarayondir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent:O'zbekiston,yangi tahrir,2023.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlar huquqlarini kengaytirishga oid qarorlari va farmonlari to'plami.-Toshkent,2019-2025.
3. O'zbekiston Respublikasida2030-yilgacha Gender tenglik strategiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha Harakatlar dasturi.-Toshkent, 2025.
4. Fitrat,A.Oila.-Toshkent,Ma'naviyat,qayta nashr.
5. A.Avloniy.Turkiy Guliston yohud axloq.-Toshkent,O'qituvchi.
6. Viggins, L. Jenshini i politika: istoriya i sovremennost. Moskva: Izd-vo «Nauka», 2018.
7. United Nations. Women in Politics: 2022 Report. New York: UN, 2022.
8. Ashrafova, M. Gendernie aspekti politicheskogo uchastiya v sovremennom obshestve. Tashkent: Universitetskaya tipografiya, 2020.
9. Norris, P., Inglehart, R. Cultural Backlash and Gender Equality in Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
10. Solovyov, A. Istoriya feminizma i politicheskaya aktivnost jenshin. Sankt-Peterburg: Piter, 2017.